

RAQAMLI PLATFORMALARNI TRANSPORT LOGISTIKA XIZMATLARI KURSATISH DARAJASINI OSHIRISHDAGI RO'LI

Irisbekova Mavluda Narinbaevna
Tashkent State Transport University
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15351916>

Анотация. Ushbu maqolada raqamli platformalarni transport logistika xizmatlari kursatish darajasini oshirishdagi ro'li, xizmatlar ko'rsatishnin to'plami va xususiyatlari, qo'llaniladigan texnologiyalar va vositalardan foydalanish masalalari yoritilgan.

Калит сўзлар: Raqamli platformalar, transport logistika xizmatlari, megalopolis, raqamli transformatsiya, blockchain, robototexnika, vizual modellashtirish.

Анотация. В данной статье рассматривается роль цифровых платформ в повышении уровня услуг транспортной логистики, набор и особенности оказания услуг, вопросы использования технологий и инструментов.

Ключевые слова: Цифровые платформы, транспортно-логистические услуги, мегаполис, цифровая трансформация, блокчейн, робототехника, визуальное моделирование.

Abstract. This article discusses the role of digital platforms in improving the level of transport logistics services, the range and features of the provision of services, the use of technologies and tools.

Keywords: Digital platforms, transport and logistics services, metropolis, digital transformation, blockchain, robotics, visual modeling.

Introduction

Transport va logistika sohasining raqamli o'zgarishi ularning raqamli iqtisodiyotni shakllantirish elementlaridan biridir. Fan va texnikaning zamonaviy yutuqlari yangi iqtisodiyotni oldida turgan turli muammolarni hal qilish uchun mo'ljallangan, bu raqamli texnologiyalarning global tarqalishida aks yetadi. Transport tashkilotlari faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy yetish jarayoni nafaqat ularning raqobatbardoshligini oshirishga, balki butun mamlakat iqtisodiyotini raqamlashtirishga olib keladi. Transport va logistika sohasi iqtisodiyotning turli tarmoqlari bilan o'zaro bog'liq va sifatli logistika xizmatlarini ko'rsatish orqali mamlakatning butun iqtisodiy tizimining samarali ishlashi mumkin bo'ladi. Raqamli iqtisodiyotning shakllanishi sharoitida transport va logistika sohasining raqamli transformatsiyasining ta'siri nafaqat logistika tashkilotlarining ichki jarayonlarini takomillashtirishni ta'minlaydi, balki alohida mintaqalar va umuman mamlakat rivojlanishining ajralmas yo'nalishi bo'lib xizmat qiladi.

Material and Methods

Transport va logistika xizmatlari sohasining faol o'sishi raqamli texnologiyalarni keng joriy yetish bilan bog'liq bozor va texnologik omillarning ta'siri natijasidir. Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida tashkilotlarning raqobatbardoshligini ta'minlash omillaridan biri moddiy resurslar va tayyor mahsulotlarni sotib olish va logistika samaradorligini oshirish orqali transport-logistika sohasi faoliyatini jadallashtirish maqsadida raqamli transformatsiya kontseptsiyasini amalga oshirishdir. Transport va logistika sohasini raqamli o'zgartirishning

xususiyatlari transport-logistika sohasini raqamli o'zgartirish jarayoniga ta'sir yetuvchi bozor omillari ushbu xizmatlarning iste'molchilari sonining ko'payishi, Internet-savdo bozorining o'sishi, shuningdek, ayrim mamlakatlar va ularning birlashmalari doirasidagi siyosiy va iqtisodiy tashabbuslarni o'z ichiga oladi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, 2050 yilga kelib dunyo aholisi 9 milliard kishiga yetadi, bu nafaqat rivojlangan transport tarmog'i mavjud bo'lgan hududni kengaytirishni, balki logistika tashkilotlarining katta hajmdagi yuklarni yetkazib berish salohiyatini oshirishni ham talab qiladi. Bundan tashqari, dunyo aholisining 2/3 qismi megapolislarda yashashi taxmin qilinmoqda va aholi zich joylashgan shaharlarda transport va logistika xizmatlarini taqdim yetish xavfsizligini ta'minlash muammosi mavjud. Internet-savdo bozorining o'sishi transport va logistika sohasi uchun ham qiyinchilik tug'diradi, bu iqtisodiyot va milliy iqtisodiyotni boshqarish transport va logistika sohasi raqamli transformatsiyasining xususiyatlari, shuningdek, mijozlar o'rtasida hamkorlik shartlariga sifat jihatidan yangi talablar paydo bo'lishi. V2V segmenti zamonaviy raqamli logistika yechimlariga ham muhtoj, chunki raqamli iqtisodiyotning shakllanishi barcha sohalarning kompleks o'zgarishi bilan bog'liq bo'lib, bu moddiy resurslar va tayyor mahsulotlarni tashish bosqichida raqamli texnologiyalarni joriy yetishda ham namoyon bo'ladi. Ayrim mamlakatlar va ittifoqlarning siyosiy qarorlari transport va logistika sohasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda, chunki NAFTA, YeI, ASEAN va boshqalar kabi birlashmalar doirasida savdo siyosatini uyg'unlashtirish uchun logistika xizmatlarini ko'rsatishga yagona talablar shakllantirilmoqda. Bundan tashqari, bugungi kunda yuklarni tashish bilan bog'liq yekologik masalalarga tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda, bu ham milliy darajada, ham global standartlarni ishlab chiqish orqali hal qilinmoqda. Texnologik omillarning ta'siri transport va logistika sohasini raqamli o'zgartirishning muhim jihati hisoblanadi: narsalar Interneti, blockchain, robototexnika, uchuvchisiz samolyotlar va boshqalar kabi raqamli texnologiyalar tobora keng tarqalmoqda.

Results

Transport logistika xizmatlari bozorini taxlil qilishda korxonalar logistikasini rivojlanishiga o'z xissasi ko'sha olgan. “2015-2019 yillarda muhandislik-kommunikatsiya, yo'l-transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish va transport logistikasini rivojlantirish” dasturi bo'yicha avtomobil transportida xalqaro yuk tashish va transport ekspeditsiyasi bilan shugullanib kelmokda. Xozirgi kunda yuk tashish buyicha katta kompaniyalardan biri xisoblanadi.

Bu kompaniyada 100 dan ortiq Yevro-5, Yevro-6 avtotransport mashinalari xalqaro va ichki yuk tashishda o'zlarining eng yuqori salohiyatida Respublikamizning iqtisodiyotiga va ijtimoiy xayotiga o'z xisalarini qo'shmoqda. Bugungi kunda kompaniyaning filiallari mavjud bo'lib va bularda 24 kishidan ortiq ishchilar, logist menejerlar faoliyat ko'rsatadi.

Avtomobil rusimiga qarab (tentlik, muzlatkichli va x.k) yuklarni topish, yuklash joyiga jo'natish, va xaydovchilarga togri va ravon yo'l xaritasini tuzib berish kiradi.

1-jadval

Korxonaning 2015-2021 yillardagi Transport vositalari va yuk tashish hajmi

	2018 year	2019 year	2020 year	2021 year	2022 year	2023 year	2024 year
Yil davomida kompaniyaga	40 ta	55	74	86	98	110	122

qo‘shilgan avtotransport vositalari							
Tashilgan yuk xajmi ortishi (foyizlarda)	60%	70%	80%	90%	75%	87%	86%

1.-rasm. Tashilgan yuk xajmi ortishi (foyizlarda) yillar davomida o‘zgarish tahlili

Bu jadvalda korxonadan 2016 yildan 2024 yil oxirigacha xalqaro va ichki yuk tashish hajmini o‘zgarishi ko‘rsatilgan. 2018 yil diogrammaning balandligi bu yili korxonaga xorijiy (investitsiyalar) xorijiy importer va eksporterlarning qiziqishi tufayli yuk hajmi oshkanini kurishimiz mumkun.

2016 year	2017 year	2018 year	2019 year	2020 year	2023 year	2024 year
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

2-rasm. Yil davomida kompaniyaga qo‘shilgan avtotransport vositalari o‘zgarish tahlili

2019-2021 yil transport va logistika xizmatlari bozorining faoliyati avvalgi yillardan sezilarli darajada farq qildi. Iqtisodiy va siyosiy inqirozlar sharoitida logistika kompaniyalarning ish faoliyatiga iqtisodiy ta'sir ko'rsatuvchi omil bo'ldi. Ba'zi tarmoqlarda xalqaro logistika xizmatlariga talabning pasayishi eng yuqori davrlarda 40-50% ga etdi (qurilish materiallari, metallurgiya). Ammo 20-30% (suv, ichimliklar) o'sish kuzatilgan sanoat tarmoqlari mavjud. Bundan tashqari, 2021 yilda ba'zi sohalarning qisqarishi umuman logistika provayderi uchun bu yo'nalish umidsiz bo'lib qolganligini anglatmaydi.

Discussion Maqolada transport va logistika sohasining raqamli transformatsiyasini jadallashtirishga yordam beradigan omillar tahlil qilinadi, transport va logistika xizmatlarini yetkazib beruvchilarni birlashtirishning turli tamoyillariga qarab transport sohasida raqamli platformalarni shakllantirish jarayoni ko'rib chiqiladi, shuningdek, raqamli iqtisodiyot yelementlarini joriy yetish asosida transport va logistika tashkilotlari faoliyatini takomillashtirish yo'nalishlari taklif yetiladi.

Conclusion

Texnologik jihatdan sanoat raqamli platformalari-bu ma'lumotlarni tuzilgan shaklda to'plash, almashish va boshqarish, shuningdek, texnologik interfeyslar orqali unga ulangan platforma ishtirokchilarining axborot tizimlari bilan biznes funksiyalarini chaqirish uchun axborot tizimlari. Har bir turdagi platformalar raqamli iqtisodiyotda rol o'ynaydi. Shunday qilib, instrumental platformalar dasturiy apparat yechimlarini ishlab chiqish xarajatlarini kamaytiradi va infratuzilma va amaliy raqamli platformalar axborot, tovarlar yoki xizmatlarning har bir qo'shimcha kirish, nusxalash va tarqatish birligiga xarajatlarni kamaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Dibskaya V.V., Sergeev V.I., Lichkina N.N., Morozova Yu.A. Sifrovые texnologii v logistike i upravlenii sepyami postavok, Moskva 2020
2. M.Yu.Zelenkov, Kriterii i metodi otsenki effektivnosti sifrovizatsii upravleniya transportno-logisticheskimi sistemami, Moskva-2019
3. Irisbekova M.N. “Marketing va logistika” O'quv qo'llanma IIVA T: 2019/ -264b ISBN 978-9943-5032-7-4
4. Web-site: <http://www.mintrans.uz>